

REFLEXÕES SOBRE A INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA COMO RECURSO PARA O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DO ALUNO COM TDAH

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 12/05/2024](#)

REFLECTIONS ON PSYCHO PEDAGOGICAL INTERVENTION AS A
RESOURCE FOR THE DEVELOPMENT OF LEARNING FOR STUDENTS
WITH ADHD

REFLEXIONES SOBRE LA INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA COMO
RECURSO PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO CON
TDAH

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11182878

Ana Beatriz Souza Pinto¹

Daniele Souza dos Santos²

Juliana Cativo da Silva³

RESUMO

Este artigo tem a finalidade de refletir sobre a intervenção psicopedagógica como recurso de auxílio e suporte no processo de aprendizagem do aluno com TDAH. Pois, compreende-se que o indivíduo

com essa condição necessita de um acompanhamento mais aprofundado com relação ao seu ensino/aprendizado. Entre os objetivos estão analisar os resultados da intervenção psicopedagógica no desenvolvimento da aprendizagem do aluno com TDAH, identificar as dificuldades de aprendizagem do aluno, refletir a relevância da intervenção psicopedagógica e mostrar o papel do psicopedagogo no processo de intervenção. A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi a pesquisa de revisão bibliográfica analisada a partir da leitura de artigos e livros relacionados ao tema para a obtenção de informações. Diante disso, as conclusões mostraram que a intervenção psicopedagógica é o principal apoio que contribui no desenvolvimento de habilidades e competências do aluno com TDAH.

Palavras – chaves: Aprendizagem, TDAH, Intervenção

ABSTRACT

This article aims to reflect on psychopedagogical intervention as an aid and support resource in the learning process of students with ADHD. Therefore, it is understood that individuals with this condition require in-depth monitoring regarding their teaching/learning. The objectives include analyzing the results of the psychopedagogical intervention in the learning development of students with ADHD, identifying the student's learning difficulties, reflecting the relevance of the psychopedagogical intervention and showing the role of the psychopedagogue in the intervention process. The methodology used to carry out this work was bibliographic review research analyzed by reading articles and books related to the topic to obtain information. Therefore, the conclusions showed that psychopedagogical intervention is the main support that contributes to the development of skills and competencies of students with ADHD.

Keywords: Learning, ADHD, Intervention

RESUMEM

El propósito de este artículo es reflexionar sobre la intervención psicopedagógica como recurso para ayudar y apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes con TDAH. Se entiende que las personas con esta condición necesitan un seguimiento más profundo en relación con su enseñanza/aprendizaje. Entre los objetivos se encuentran analizar los resultados de la intervención psicopedagógica en el desarrollo del aprendizaje del estudiante con TDAH, identificar las dificultades de aprendizaje del estudiante, reflexionar sobre la relevancia de la intervención psicopedagógica y mostrar el papel del psicopedagogo en el proceso de intervención. La metodología utilizada para llevar a cabo este trabajo fue la revisión bibliográfica, investigación analizada a partir de la lectura de artículos y libros relacionados con el tema para obtener información. Ante ello, las conclusiones mostraron que la intervención psicopedagógica es el principal soporte que contribuye al desarrollo de habilidades y competencias de los estudiantes con TDAH.

Palabras-clave: aprendizaje, TDAH, intervención

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo busca refletir sobre a intervenção psicopedagógica como recurso para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Este transtorno segundo Aparecido (2023) é caracterizado como um problema de saúde neurológico, com a presença da desatenção, agitação ou impulsividade.

Diante disso, o aluno com essa condição sem acompanhamento psicopedagógico terá dificuldades no desenvolvimento de sua aprendizagem, podendo não conseguir acompanhar as atividades na sala de aula como também ter adversidade com a socialização no ambiente escolar.

Ao intervir na prática um aluno com TDAH, o psicopedagogo precisa observar e analisar o comportamento, conhecer as dificuldades em sala de aula e no ambiente familiar. Podendo assim, ocorrer uma intervenção

de maneira aprofundada que consiga alcançar resultados significativos na aprendizagem do aluno.

Por isso, o psicopedagogo tem o relevante papel de contribuir positivamente no processo de ensino aprendizagem do aluno com TDAH, utilizando a intervenção como recurso para desenvolver habilidades bem como melhorar a qualidade de vida do mesmo. Segundo (LIMA, 2017, p. 115) “além de atuar no desenvolvimento cognitivo, orgânico, afetivo e psicossocial, ele estará trabalhando diretamente sobre a dificuldade escolar, perfazendo a defasagem, reforçando orientações e conteúdo”.

Considerando o exposto, este trabalho tem como objetivos: analisar os resultados da intervenção psicopedagógica no desenvolvimento da aprendizagem do aluno com TDAH, identificar as dificuldades de aprendizagem do aluno, refletir a relevância da intervenção psicopedagógica e mostrar o papel do psicopedagogo no processo de intervenção.

Trata-se também, de uma pesquisa de revisão bibliográfica que ressalta a reflexão sobre a intervenção psicopedagógica como recurso no desenvolvimento da aprendizagem do aluno com TDAH e evidenciando que para a realização da pesquisa em questão foram utilizados artigos e livros relacionados ao tema para a obtenção das informações.

2 METODOLOGIA

Foi realizado um levantamento de revisão bibliográfica, por meio de uma busca nas seguintes bases de dados GOOGLE ACADÊMICO e SCIELO, destacando as palavras-chave “TDAH”, “Psicopedagogo”, “Intervenção”, “Aprendizagem”. Foram determinados os seguintes critérios de inclusão: artigos no idioma Português, com publicação do período de 2008 a 2024.

Nas buscas foram encontrados 130 artigos com relação ao assunto abordado, após a leitura dos resumos foram excluídos os artigos repetidos e estudos que avaliaram outros eixos temáticos. Assim, dos 130 artigos,

apenas 7 se encaixaram nos critérios da temática do trabalho. Com o intuito de refletir sobre a intervenção psicopedagógica no desenvolvimento do aluno com TDAH.

3 RESULTADOS

Dos 130 artigos encontrados, apenas 7 foram selecionados para a leitura e embasamento para este estudo. Todos os artigos selecionados são referentes a publicações brasileiras com o período de publicação de 2008 a 2024.

Com os resultados deste estudo, destaca-se a intervenção psicopedagógica como principal recurso para desenvolver a aprendizagem do aluno com TDAH. As suas contribuições se expandem da sala de aula até a vida pessoal tornando-o mais participativo e interessado nas atividades escolares.

Observou-se também, que o psicopedagogo tem a importante função de promover e desenvolver o melhor desempenho do aluno com TDAH. Suas intervenções possuem o objetivo de conhecer as dificuldades que o estudante possui e enfim intervir para que ocorra o desenvolvimento da aprendizagem do aluno.

Os artigos estudados foram de grande suporte para o embasamento desta pesquisa que contribuíram de maneira significativa nas reflexões sobre a intervenção psicopedagógica no auxílio da aprendizagem do aluno com TDAH.

3.1 Definição do TDAH

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é definido como um transtorno do neurodesenvolvimento:

Os transtornos tipicamente se manifestam cedo no desenvolvimento, em geral, antes de a criança ingressar na escola, sendo caracterizados por déficits no desenvolvimento que acarretam prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico e profissional. (APA, 2013, p. 32)

O TDAH apresenta intensa desatenção, inquietação e impulsividade. O indivíduo tem dificuldades na concentração e execução de tarefas tendo sempre a necessidade da agitação não conseguindo ficar parado por muito tempo. Segundo Benczik & Casella (2015) esses sintomas se apresentam de maneira persistente e frequente ao longo dos anos e falam que:

Excesso de agitação, inquietação, falta de controle, falar em demasia, interromper os outros, responder antes de ouvir a pergunta inteira, incapacidade para protelar as respostas, como também distrair-se com facilidade, não prestar atenção a detalhes, dificuldades para memorizar compromissos, organizar e realizar tarefas, perder objetos entre outros. (BENCZIK & CASELLA, p. 94, 2015)

A desatenção está relacionada com a capacidade de distrair-se em vários pensamentos, o TDAH encontra dificuldades em manter o foco por muito tempo. De acordo com Souza (2015, p. 05) “na forma desatenta a criança apresenta seguintes características: dificuldade em manter a atenção; corre sem destino; distrai-se com facilidade; não enxerga detalhes ou comete erros por falta de cuidados.” Já a hiperatividade ocorre quando o

indivíduo tem dificuldades em manter-se quieto , ou seja, corre sem destino, tem a necessidade de mexer as mãos e os pés, dificuldades em esperar a sua vez entre outros sintomas.

Diante disso, a criança com TDAH tem dificuldades de controlar suas emoções e tais sintomas influenciará o mesmo na fase escolar, podendo ter adversidades com atividades e na socialização com as demais crianças na escola. Além disso, o indivíduo necessita de acompanhamento constante com profissionais especializados.

O diagnóstico consiste na avaliação médica que busca identificar os possíveis sinais e sintomas do transtorno, avaliando o histórico familiar, pesquisas sobre o pré-natal da criança, infecções e entre outros aspectos que possam ser as possíveis causas do TDAH.

Outras formas de avaliação são as observações do desenvolvimento educacional da criança, que avalia o comportamento e o processo de ensino aprendizagem do indivíduo visando se há dificuldades nas realizações das atividades escolares. Sobre o tratamento, consiste no uso de medicamentos, combinado com sessões de terapia comportamental, mudanças no ambiente familiar e escolar.

3.2 As dificuldades de aprendizagem do aluno com TDAH

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma condição neurológica que afeta crianças e adultos em todo o mundo. Entre várias áreas em que o portador desse transtorno encontra dificuldades, sem dúvida a fase escolar é a mais impactada com essas dificuldades no que se refere ao aprendizado do aluno.

O TDAH frequentemente enfrenta desafios no ambiente escolar, que conseqüentemente poderá prejudicar o desempenho nas atividades bem como sua saúde emocional. O estudante com TDAH inserido na sala de aula no acompanhamento de alunos típicos sem nenhum déficit de

aprendizagem, muitas vezes são tratados de forma preconceituosa e com muita frequência são vistos e rotulados como hiperativos e difíceis.

Os desafios de aprendizagem enfrentados pelo aluno com TDAH, são multifacetados e podem variar de acordo com a idade, gravidade do transtorno e fatores individuais. Uma das dificuldades está relacionada a atenção e concentração do aluno. Segundo Bakley (2016), o fracasso escolar se dá devido a realização de tarefas incoerentes que não estimulam o aluno a concentrar-se. Assim, acaba-se permitindo que o estudante não se interesse pela atividade e conseqüentemente permitirá com que a impulsividade e hiperatividade se manifeste na sala de aula.

Isto faz com que falemos sobre a impulsividade, este sintoma pode interferir na aprendizagem do TDAH. O aluno pode agir precipitadamente, sem considerar as conseqüências, o que pode levar a respostas impulsivas e erros frequentes nas atividades. A impulsividade também pode se manifestar em interações sociais, afetando a relação com os colegas e professores. Segundo Dupaul e Stoner, (2007, p. 126):

Para os professores, transmitir o conhecimento e as habilidades que perfazem o currículo e ensinar as crianças a se comportarem de modo coerente com as expectativas organizacionais, sociais e culturais são tarefas bastante difíceis. Esse trabalho ainda é mais desafiador quando envolve crianças diagnosticadas com TDAH, uma vez que os comportamentos característicos dessas crianças frequentemente interferem na aprendizagem em sala de aula e impedem interações sociais positivas.

Dessa maneira, cabe ao profissional adotar um trabalho contínuo e sistemático que permita criar, avaliar e adaptar materiais e instrumentos que incluam o aluno com TDAH no processo de ensino aprendizagem. Também é necessário que o psicopedagogo, bem como toda a equipe escolar, observem, acompanhem e não desistam de buscar maneiras de fazer com que o aluno aprenda, com elaboração de atividades que impulsionam a resolução de problemas, que consiga chamar a atenção do estudante.

Diante das complexidades das dificuldades de aprendizagem associadas ao TDAH, é essencial implementar estratégias de intervenção eficazes para apoiar o sucesso acadêmico e emocional desses alunos, uma abordagem multidisciplinar é fundamental, envolvendo educadores, profissionais de saúde mental e familiares.

3.3 A relevância da Intervenção Psicopedagógica

A intervenção psicopedagógica é um processo multidisciplinar que tem o objetivo de apoiar e auxiliar o aluno em suas dificuldades de aprendizagem. A intervenção trata-se de uma forma de identificar e tratar essas dificuldades promovendo o desenvolvimento cognitivo, emocional e social do aluno.

O processo de intervenção ocorre em etapas, primeiramente com a anamnese que é o procedimento que busca fazer uma coleta de dados sobre a vida escolar e pessoal do indivíduo com o intuito de descobrir quais dificuldades de aprendizagem que ele possui, como e quando intervir para superá-las. Segundo Dalgalarondo (2008), a anamnese é o histórico dos sinais e sintomas que o paciente apresenta ao longo da sua vida, seus antecedentes pessoais e familiares. Ou seja, é importante a colaboração da família para que se tenha êxito durante todo o processo.

Outra maneira de intervenção é a terapia-cognitivo comportamental cujo objetivo segundo Beck (2013), é produzir de várias formas uma mudança cognitiva, modificando o pensamento e o sistema de crença do paciente,

para que assim aconteça uma mudança emocional e comportamental duradoura.

Entretanto, existem várias outras maneiras de se realizar a intervenção psicopedagógica, como por exemplo: Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem (ECOIA), provas operatórias de Piaget, teste de desempenho escolar entre outros.

Diante disso, compreende-se que a intervenção é um meio de apoio e um facilitador no processo de ensino aprendizagem do aluno, por meio desses métodos o psicopedagogo busca encontrar soluções para as dificuldades por meio de uma avaliação diagnóstica e plano de intervenção. Tudo isso, para que o aluno supere suas dificuldades, desenvolva habilidades e consiga acompanhar os conteúdos ministrados na sala de aula com mais eficácia.

3.4 O papel do psicopedagogo no processo de intervenção

O aluno com TDAH pode ter dificuldades de aprendizagem na fase escolar, por razão das limitações que o transtorno causa no mesmo. Este transtorno pode trazer advergências na socialização, comunicação e cognição do aluno, fazendo com que a aprendizagem não alcance da maneira desejada que é o aluno acompanhar os conteúdos e aprendê-los.

Com isso, faz se necessária a presença do psicopedagogo para auxiliar neste processo e intervir nessas dificuldades. De acordo com Aparecido (2023), o psicopedagogo tem o propósito de aperfeiçoamento de relações com o processo de aprendizagem dos estudantes, com a parceria entre os professores e a família do aluno.

O psicopedagogo contribui para um trabalho reflexivo, intervindo nos aspectos cognitivos que estimule o aluno com TDAH a manter-se focado e a prestar atenção para o que está fazendo. Sobre a função do psicopedagogo:

O psicopedagogo em sua atuação institucional ou clínica pode exercer um trabalho de reflexão e orientação familiar, possibilitando elaboração acerca do direcionamento das condutas que favorecem a adequação e integração do indivíduo com TDAH, trazendo perspectivas sob diretrizes de vida e evolução. A criança ou adolescente portador de TDAH precisa ser estimulada de maneira correta em tempo integral, para que mantenha sua atenção no que está fazendo ou estudando. Neste processo, o psicopedagogo tem papel importante, cabendo-lhe intervir no método cognitivo, junto à construção do saber, e fazer com que o paciente sinta-se capaz de ter um bom desenvolvimento intelectual, profissional e pessoal. (STROH. 2010, p. 11)

Concordando com o autor, o psicopedagogo busca criar um espaço de aprendizagem, oferecendo ao aluno com TDAH oportunidades de conhecer suas habilidades e competências. Podendo assim, ocorrer o processo de inclusão desse aluno no ambiente escolar. Segundo Barone (2011), o trabalho desempenhado por este profissional proporciona uma relação com o professor, isto é, que o psicopedagogo e o professor bem como toda a equipe escolar precisam estar juntos no processo de intervenção.

Gliz (2009), o psicopedagogo e a escola devem direcionar o ensino para o desenvolver a aprendizagem que não alcançou o aluno. Diante disso, o psicopedagogo se torna uma ponte para que o aluno com o TDAH consiga alcançar a aprendizagem, de maneira que haja desenvolvimento na socialização e cognição do estudante.

Sendo assim, é de suma importância o papel do psicopedagogo na intervenção com o aluno TDAH. Sua compreensão, métodos e instrumentos transformam a realidade de todos envolvidos no processo de ensino aprendizagem, contribuindo para um excelente desempenho escolar do aluno com TDAH.

4 CONCLUSÃO

O aluno com TDAH apresenta dificuldades de aprendizagem durante sua fase escolar. Essas dificuldades ocasionam divergências cognitivas, emocionais e sociais no aluno. E podem ser superadas a partir da utilização da intervenção psicopedagógica como recurso para desenvolver habilidades e competências do mesmo.

Durante todo o trabalho observou-se que a intervenção psicopedagógica contribui positivamente para a superação das dificuldades encontradas na fase escolar. Esse acompanhamento psicopedagógico, atua suprimindo a defasagem, auxiliando na assimilação e acomodação dos conceitos apresentados na sala de aula.

Ao longo do trabalho, observou-se que o TDAH possui sintomas que prejudicam o aluno a manter a concentração e atenção. Fazendo com que o mesmo não consiga acompanhar os conteúdos ministrados na sala de aula, trazendo consequências negativas para o seu ensino.

Nesse contexto, o artigo buscou salientar o papel do psicopedagogo e as suas intervenções. Que busca fornecer melhor compreensão e desempenho no ensino do TDAH, desenvolvendo uma melhor relação com o professor, a escola e com a família. O trabalho de intervenção do psicopedagogo faz toda a diferença em dar apoio e suporte nas informações sobre o TDAH e seu tratamento.

Diante das considerações acima, conclui-se que a intervenção psicopedagógica é o importante e necessário recurso para desenvolver a aprendizagem do aluno com TDAH. O presente trabalho viabilizou refletir

sobre a intervenção, o papel do psicopedagogo durante esse processo e as contribuições positivas que ocorrem na fase escolar do aluno. Porém, não se pretendeu prolongar-se sobre o tema, sendo necessárias pesquisas futuras que proporcionem a expansão do tema em questão.

5 REFERÊNCIAS

American Psychiatric Association, (2013). Diagnostic and Statical manual of mental disorders (DSM-5). American Psychiatric Pub.

APARECIDO, Flávio de Almeida: **TDAH Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade**: Análises, compreensões e intervenções clínicas e pedagógicas. São Paulo: Cientifica digital, 2023.

BARKELY, R. A. et al. **Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade**. Manual para diagnóstico e tratamento. 3. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.

BARONE, Leda Maria C. **Psicopedagogia: teorias da aprendizagem**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011.

BENCZIK, E. B. P.; CASELLA, E. B. Compreendendo o impacto do TDAH na dinâmica familiar e as possibilidades de intervenção. **Revista Psicopedagogia**, São Paulo, v. 32, n. 97, p. 94, 2015.

DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais, 2. Porto Alegre: Editora Artmed, 2008.

DUPAUL, George J.; STONER, Gary. **TDAH nas escolas**. Estratégias de avaliação e intervenção. São Paulo: M. Books do Brasil Editora Ltda. 2007.

LIMA, Francisco Renato. Sentidos da intervenção Neuropsicopedagógica nas dificuldades de aprendizagem na Pré-Escola. **Revista Multidisciplinar em Educação**, v.4, n.7, p. 115, jan/abr, 2017

LIMA, Juliana de Azevedo S. **(TDAH) Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade: Intervenção psicopedagógica.** Revista Ideias e Inovação, Aracaju. 2017.

SILVA, Ana Lúcia et al. **O papel da psicopedagogia na intervenção do processo de ensino-aprendizagem do aluno com TDAH: Reflexões necessárias.** Revista Redes, v. 4, n.1, 2024.

SILVESTRE, Lais Silva.; GUIMARÃES, Tatiana Sampaio. **Dificuldades do ensino aprendizagem em crianças com TDAH.** Goiânia.. 2022.

SOUZA, Juliete Figueiredo: **Um estudo de caso a partir da atuação psicopedagógica utilizando estratégias lúdicas com o TDAH.** João Pessoa. 2015.

STROH, Juliana Bielawisk. TDAH: diagnóstico psicopedagógico e suas intervenções através da psicopedagogia e da arteterapia. Construção psicopedagógica, São Paulo, SP, v 18, n. 17, p. 11, 2010.

¹ Pós- graduanda em Psicopedagogia Clínica e Institucional –
anasouzapp@gmail.com

² Pós- graduanda em Psicopedagogia Clínica e Institucional-
danielesouzadossantoss@gmail.com

³ Pós- graduanda em Psicopedagogia Clínica e Institucional –
julianacativo3@gmail.com

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil